

FERMER, DEHQON VA TOMARQA XO‘JALIKLARIDA BUQALARNING BO‘RDOQILASH DAVRIDA OZIQLANTIRISH RATSIONI

Gulliev Zafar Zokir o‘g‘li¹, Shakirov Qaxramon Jurabaevich²

¹Toshkent davlat agrar universiteti Qo‘shma ta‘lim dasturlari fakulteti magistranti

<https://orcid.org/0009-0001-8691-3825>

²q.x.f.d., professor, Toshkent davlat agrar universiteti

<https://orcid.org/0009-0009-9598-5757>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18832942>

Annotatsiya: Dehqon va shaxsiy yordamchi xo‘jaliklarda mahalliy buqachalarni jadal bo‘rdoqilash natijasida tirik massa va semizlik konditsiyasi sezilarli darajada oshdi. Oziqlantirish ratsioni bug‘doy somoni, makkajo‘xori silosi, beda pichani, bug‘doy kepek va donli konsentratlardan iborat bo‘lib, 130 kunlik davrda ikki bosqichda qo‘llanildi. Shirali–konsentrat tipli ratsion konsentrat sarfini optimallashtirdi va go‘sht mahsuldorligini oshirishga xizmat qildi.

Kalit so‘zlar: Bo‘rdoqilash, buqachalar, tirik massa, oziqlantirish ratsioni, oziqa birligi, go‘sht mahsuldorligi.

Аннотация. В результате интенсивного откорма местных бычков в دهقانских и личных подсобных хозяйствах живая масса и кондиция упитанности значительно увеличались. Рацион кормления состоял из пшеничной соломы, кукурузного силоса, люцернового сена, пшеничных отрубей и зерновых концентратов и применялся в два этапа в течение 130 дней. Сочно–концентратный тип рациона позволил оптимизировать расход концентратов и способствовал повышению мясной продуктивности.

Ключевые слова: откорм, бычки, живая масса, рацион кормления, кормовая единица, мясная продуктивность.

Annotation As a result of intensive fattening of smallholder farms and private subsidiary farms, a significant increase in live weight and body condition score was observed. The feeding ration consisted of wheat straw, corn silage, alfalfa hay, wheat bran, and grain concentrates and was applied in two stages over a 130-day period. The succulent–concentrate type ration optimized concentrate consumption and contributed to increasing meat productivity.

Keywords: Fattening, bulls, live weight, feeding ration, feed unit, meat productivity.

O‘zbekiston fermerlari, dehqon xo‘jaliklari hamda tomorqa yer egalari ozuqa zaxiralariга alohida e‘tibor qaratgan holda buqalarni jadal bo‘rdoqilash texnologiyasini qo‘llaydilar. Mollarni bo‘rdoqilashdan maqsad — ularning so‘yish paytidagi tirik massasini va semizlik konditsiyasini oshirishdir. Ushbu tadbirlar mollar so‘yilganda go‘sht va yog‘ miqdorini ko‘paytirishga, shuningdek, mahsulot sifatini yaxshilashga xizmat qiladi.

Mahalliy qoramollarning go‘sht mahsuldorligi ko‘rsatkichlarini oshirishda bo‘rdoqilash tadbirlarining ahamiyati o‘rganildi. Fermer dehqon va tomorqa xo‘jaliklari sharoitida mahalliy ozuqalar (beda pichani, somon, makkajo‘xori silosi va doni), shuningdek, sotib olingan bug‘doy kepagi oziqlantirish ratsioniga kiritildi.

Bo‘rdoqiga boqish jarayonida o‘rta semizlik konditsiyasidagi buqalar bog‘lab boqildi. Bo‘rdoqilash davri 130 kun etib belgilandi. Oziqlantirish me‘yorlari bo‘rdoqilashning fiziologik bosqichlarini hisobga olgan holda tuzildi (I davr — 30 kun, II davr — 100 kun) (1-jadval).

1-jadval

Fermer, dehqon va tomarqa xo‘jaliklarida buqalarning bo‘rdoqilash davrida oziqlantirish ratsioni

Ozuqalar	Dehqon va tomarqa xo‘jaliklar		Fermer xo‘jaliklar	
	Bo‘rdoqilash davri			
	I (30 kun), kg	I (100 kun), kg	I (30 kun), kg	II (100 kun), kg
Bug‘doy somoni	12	10	8	6
Makkajo‘xori silosi	8	6	20,0	18,0
Beda pichani	1,5	1,0	4,5	5,0
Bug‘doy kepak	1,5	1,5	3,5	4,0
Donli konsentratlar	1	3,0	1,0	1,5
Osh tuzi, g	40	50	45	55
Ozuqalar to‘yimligi:				
Quruq modda, kg	18,3	18,30	18,8	18,3
Oziqa birligi	7,67	9,10	9,5	11,9
Almashinuvchi energiya, MDj	131,5	137,7	111,8	159,1
Xazmlanuvchi protein, g	891	980	1427	1728

Bo‘rdoqilash davridagi ushbu ratsion har kuni o‘rtacha 900–1000 g tirik vazn qo‘shishni ta‘minlashga mo‘ljallangan bo‘lib. Bo‘rdoqilashning I davri (30 kun) o‘stirish davri, II davri (100 kun) esa jadal bo‘rdoqilash davri hisoblanadi. O‘stirish davrida konsentrat ozuqalar (bug‘doy kepagi va donli konsentratlar) dag‘al hamda shirali ozuqalar, jumladan, makkajo‘xori silosi bilan qo‘shib beriladi. Jadal bordoqilash davrida bugdoy kepak va donli konsentratlar dag‘al ozuqalar bilan foydalanilsa, 3-4 kilogramm miqdoridagi donli (arpa, bug‘doy, makkajo‘xori doni yormasi) yemlar ikkiga bo‘linib ertalab va kechda beriladi.

Bo‘rdoqilashning I davridagi ratsionning to‘yimligi dehqon va tomarqa xo‘jaliklarida 7,7 oziqa birligi, 18,3 kg quruq modda, 132 MJ almashinuvchi energiya va 891 g hazmlanuvchi proteinni tashkil etdi. Zoti yaxshilangan mahalliy mollarda ushbu ko‘rsatkichlar nisbatan yuqori bo‘lib, mos ravishda 8,2 oziqa birligi, 18,0 kg quruq modda, 132 MJ almashinuvchi energiya va 964 g hazmlanuvchi proteinni tashkil etdi.

Boʻrdoqilashning II davrida ratsion toʻyimliliği konsentrat ozuqalar hisobiga oshirildi va 9,10 oziqa birligi, 18,3 kg quruq modda, 138 MJ almashinuvchi energiya hamda 980 g hazmlanuvchi proteinni tashkil etdi. Fermer xoʻjaliklaridagi mollarda esa bu koʻrsatkichlar yuqoriroq boʻlib, 11,9 oziqa birligi, 18,3 kg quruq modda, 159 MJ almashinuvchi energiya va 1728 g hazmlanuvchi proteinni tashkil etdi.

Ozuqalar kun davomida uch marotaba tarqatildi. Dagʻal ozuqalar maydalangan holda bugʻdoy kepagi bilan aralashtirib berildi. Donli ozuqalar esa alohida tarqatildi. Mollar doimiy ravishda suv va osh tuzi bilan taʼminlandi.

Boʻrdoqilash davrida novvoslarning tirik massasi va semizlik konditsiyasi izchil ravishda ortib bordi (2-jadval).

2-жадвал

Boʻrdoqilash davrida buqalarni semirish koʻrsatkichlari

Koʻrsatkichlar	Dehqon va tomorqa xoʻjaliklari	Fermer xoʻjaliklar
	n-4	n-8
Boʻrdoqiga qoʻyishdagi tirik vazni, kg	327,5	352,5
Boʻrdoqidan keyingi tirik vazni, kg	458,8	517,5
Mutloq oʻsishi, kg	131,3	165,0
Oʻrtacha kunlik oʻsishi, g	1018	1279
Nisbiy oʻsishi, %	40,1	46,8
1 kg oʻsishi uchun sarflangan ozuqa birligi	8,9	8,3

Dehqon va tomorqa xoʻjaliklarida boʻrdoqiga bogʻlangan buqalarning tirik vazni oʻrtacha 327,5 kg boʻlib, semizlik darajasi oʻrta va oʻrtadan past edi. Fermer xoʻjaliklarida esa bu koʻrsatkich mos ravishda 352,5 kg boʻlib, semizlik darajasi oʻrtaga toʻgʻri keldi.

Dehqon va tomorqa xoʻjaliklarida boʻrdoqiga asosan bozordan sotib olingan, yoshi 17–18 oy va 2,0–4,7 yosh oraligʻidagi mahalliy qoramollar qoʻyildi. Fermer xoʻjaliklarida esa ½ simmental × ½ mahalliy duragay buqachalar boʻrdoqiga bogʻlanib, ularning yoshi 10–12 oyga teng edi.

Boʻrdoqilash yakunida mahalliy buqalarning tirik vazni 458,8 kg, ½ simmental × ½ mahalliy duragay buqachalarniki esa 517,5 kg ga yetdi. Oʻrtacha 129 kunlik boʻrdoqilash davrida tirik vaznining mutloq oʻsishi mos ravishda 131,3 va 165,0 kg, oʻrtacha kunlik oʻsishi 1018 va 1279 g ni tashkil etdi. Tirik vaznining nisbiy oʻsishi 40,1 va 46,8 % ga teng boʻldi.

Boʻrdoqilash davrida 1 kg tirik vazni oʻsishi uchun sarflangan ozuqa birligi mutloq tirik massa oʻsishiga boʻlingan holda hisoblandi: mahalliy qoramollarda 8,9, ½ simmental × ½ mahalliy duragay qoramollarda esa 8,3 ozuqa birligi tashkil etdi.

Boʻrdoqilash natijalaridan koʻrinib turibdiki, barcha koʻrsatkichlar boʻyicha ½ simmental × ½ mahalliy duragay qoramollar ustivorlikka ega. Jumladan: mutloq massa oʻsishida farq 24 kg yoki 24,2 %, nisbiy massa oʻsishida 5,1 %, ozuqa sarfi 1 kg massa oʻsishiga 4,5 % ga teng.

XULOSA. Olib borilgan tajribalar natijalari goʻsht mahsuldorligini jadal oshirishda boʻrdoqilash tadbirlari hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanligini koʻrsatdi. Boʻrdoqilash davrida konsentrat ozuqalar salmogʻini oshirish zarur boʻldi.

Konsentrat ozuqalar ulushini qisqartirish maqsadida shirali ozuqalarni jamgʻarish va ratsionning asosiy qismini (35–40 %) ushbu ozuqalar hisobiga shakllantirish maqsadga muvofiq.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Деҳқон (шахсий ёрдамчи) хо‘жаликларида бо‘рдоқиланган буқашаларни со‘йишда го‘шт маҳсулдорлик ко‘рсаткичлари // *О‘збекистон аграр фани хабарномаси*. – 2024. – № 5 (98).
2. Деҳқон ва фермер хо‘жаликларида сермаҳсул моллар гуруҳларини яратиш, подалар ва ресурстежамкор технологияларни такомиллаштириш // Автореферат. Қишлоқ хо‘жалиги фанлари доктори. – Тошкент, 2016. – 16 б.
3. Насыров У.Н., Икрамов Т.Х. Гистологическая структура мяса зебувидного скота и его помесей // *Труды УзНИИЖ*. – Ташкент, 1972. – Вып. 17. – С. 41–44.
4. Шакиров Қ.Ж., Маннопов М.А. Флегматик симментал зотли молларнинг иқлим шароитига мослашиши, наслдорлик ва маҳсулдорлик потенциалининг шаклланиши // *Интернационал Ссиентифис Жоурнал*. – 2022. – Вол. 1, Иссуе 8. – ИССН: 2181-3337. – DOI: 10.5281/зенодо.7393119.
5. Мадраҳимов Ш.Н., Ро‘зибаев Н.Р. Индустрй-басед сроссинг эффест // *Ворлд Буллетин оф Сосиал Ссиенсес (ВБСС)*. – Германй, 2022. – Вол. 15. – П. 20–25. – ИССН (Э): 2749-361X.
6. Мадраҳимов Ш.Н. Сут-го‘шт йо‘налишидаги қорамол зотлари маҳсулдорлигини оширишнинг селекцион-технологик асослари // Автореферат. Қишлоқ хо‘жалиги фанлари доктори. – Тошкент, 2024. – 72 б.
7. Мадраҳимов Ш.Н. The эффест оф феединг он the эхпрессион оф the һередитарй оппортуниетис оф Монтбелиард буллс белонгинг то дифферент генотйпес // *Еуропеан Мултидисциплинарй Жоурнал оф Модерн Ссиенсе*. – 2023. – Вол. 22. – ИССН: 2750-6274.